

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING BARQAROR O‘SISHINI TA‘MINLASH MASALALARI.....	400
Xasan Axmedov	
УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	405
Ниёзов Зухур	
Набиев Достонбек	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	410
Davlatova Zamira Rajabboyevna	
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UZBEK LANGUAGE: NEOLOGISMS, CODE SWITCHING AND THE PROBLEM OF LANGUAGE RESOURCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS.....	415
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
KICHIK KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLIL USLUBLARINI MILLIY STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.....	420
Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Nurmetov Suhrobbek Bahrombek o‘g‘li	
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS IN THE FORMATION OF UZBEK TERMINOLOGY: HISTORICAL STAGES AND CURRENT STATE.....	424
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
PRAGMATIC AND DERIVATIONAL CHANGES OF THE UZBEK LANGUAGE IN YOUTH SPEECH (BASED ON SOCIAL MEDIA AND MEDIA TEXTS).....	429
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
THE VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGION AND THE ROLE OF REGIONAL SPECIALIZATION IN ENSURING FOOD SECURITY.....	434
Nurali Xolmatovich Bekmurodov	
TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH: VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO‘LLARI.....	439
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MINTAQALARDA PARRANDACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING SAMARADORLIK DARAJASINI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	445
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ.....	456
Нурматова Ситора Шавкатовна	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK VA O‘RTA BIZNES RIVOJLANISHI SHAROITIDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA STARTAPLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	464
Kambarova Shaxnoza	
SUG‘URTA BOZORINI MILLIY IQTISODIYOTGA INTEGRATSIYA QILISH VA UNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI.....	469
Anvarova Zarina Saidovna	

SUG'URTA BOZORINI MILLIY IQTISODIYOTGA INTEGRATSIYA QILISH VA UNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI

Anvarova Zarina Saidovna
 Buxoro davlat universiteti
 "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrası o'qituvchisi, tayanch
 doktranti
 ORCID: 0009-0000-5393-2619

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish va uni innovatsion rivojlantirishning uslubiy asoslarining dolzarbligi, sohadagi mavjud islohotlar, xususan, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlari uzluksizligini ta'minlash maqsadida sug'urta bozorini va sug'urta xizmatlari mazmun-mohiyatini va tadrjiiy rivojlanishini o'rganish va tadqiq etish maqsadga muvofiq. Jamiyat taraqqiyotida sug'urta xizmatlari aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi va aholini ijtimoiy himoya qilishda sug'urtaning o'rnini haqida nazariy ma'lumotlar va amaliy jihatlari o'rganilib, takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta tizimi, sug'urta bozori, sug'urta xizmati, sug'urta polisi, intensiv rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, sug'urtaviy himoyalash mexanizmi, rivojlanish tendensiyalari.

Abstract: This article examines the relevance of the methodological foundations of the integration of the insurance market into the national economy and its innovative development, the relevance of existing reforms in the field, in particular, the study and research of the content and practical development of the insurance market and insurance services in order to ensure the continuity of socio-economic development of the country and production processes. In the development of society, insurance services serve to protect the property interests of the population and business entities, and theoretical information and practical aspects of the role of insurance in social protection of the population are studied, as well as recommendations are given.

Key words: insurance system, insurance market, insurance services, insurance policy, intensive development, innovative technologies, insurance protection mechanism, development trends.

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность методических основ интеграции страхового рынка в национальную экономику и его инновационного развития, актуальность существующих реформ в сфере, в частности, изучение и исследование содержания и практического развития страхового рынка и страховых услуг в целях обеспечения непрерывности социально-экономического развития страны и производственных процессов. В развитии общества страховые услуги служат защите имущественных интересов населения и хозяйствующих субъектов, а также изучаются теоретические сведения и практические аспекты роли страхования в социальной защите населения, а также даются рекомендации.

Ключевые слова: система страхования, страховой рынок, страховые услуги, страховой полис, интенсивное развитие, инновационные технологии, механизм страховой защиты, тенденции развития.

KIRISH

Sug'urta bozorini rivojlantirish mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida strategik ahamiyatga ega bo'lib, sug'urta xizmatlarini aholi o'rtasida ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta xizmatlari ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda, insonlarning hayoti va sog'lig'ini himoyalashda moliyaviy vosita sifatida qaraladi. Shuni inobatga olib, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy resurslarni milliy iqtisodiyotga jalb qilish, ularni kapitalizatsiya qilish masalalari sug'urta bozorini yanada rivojlantirish masalasining dolzarbligini belgilaydi.

Sug'urta kompaniyalari turli mulk shakliga asoslangan, alohida yuridik shaxs maqomidagi tijorat tashkilotlari sifatida yoki notijorat shakli bo'lgan o'zaro sug'urtalash jamiyatlari sifatida tashkil etiladi va shu bilan birga ushbu soha iqtisodiyotning boshqa sohalaridan tubdan farq qiladi. Yuqoridagi ehtimolliklarni hisobga olgan holda,

davlat sug'urta tashkilotlari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtiradi. Shu maqsadda nazoratning turli usullarini qo'llaydi. Ushbu usullarning qay darajada samarali ekanligini aniqlash va shu bilan birga yangi nazorat usullarini ishlab chiqish uzoq yillar davomida to'plangan tajribalar, chet mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'zlashtirish hamda ilmiy tadqiqotlar olib borish asosida amalga oshiriladi.

Sug'urta munosabatlari nohush, kutilmagan voqea-hodisa ro'y bergan paytda sug'urta fondlari mablag'laridan foydalanish va investitsion manba sifatida foydalanish mumkin bo'lgan jamg'arma hisoblanadi. Ushbu jarayonlar sug'urta munosabatlarida biznes jarayonlar misolida gavdalanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarni sug'urtalash va sug'urta faoliyatini rivojlantirish masalalari doirasida mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarining iqtisodchi olimlaridan F. Ubaydullayev, Z. Umrzoqov, I.X. Abdurahmonov, M. Ahmedova, M. Sharapova, Ye.V. Andreyeva, O.I. Rusakova va boshqalar tomonidan sug'urta mexanizmini takomillashtirish va sug'urtalash holati o'rganilganligi, milliy iqtisodiyot korxonalarini sug'urtalashda innovatsion yondashuv sifatida subsidiyalashni amalga oshirish yo'llari, tarmoqlar faoliyatini sug'urtalash muammolari va sug'urtalashga ta'sir etuvchi omillarni kamaytirish hamda bozor sharoitini barqaror rivojlantirishda sug'urta tizimini rivojlantirishning ayrim yo'nalishlari tadqiq etilgan.

Rivojlangan mamlakatlar olimlarining tadqiqotlarida sug'urtaga kompensatsion mexanizm sifatida qaraladi. Masalan, risk bir kishida emas, balki sug'urta tashkiloti bilan sug'urta shartnomasini tuzgan barcha shaxslar o'rtasida taqsimlanadi. Sug'urta iqtisodiy kategoriya sifatida iqtisodiyotning qayta taqsimlash funksiyasini ham bajarishini ko'rishimiz mumkin. Jismoniy va yuridik shaxslar o'z riskining bir qismini, ya'ni shartnomada belgilangan qismini sug'urta tashkiloti majburiyatiga beradi.

O'zbekiston iqtisodiyoti sug'urta sektorining boshqaruv jihatlari, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy institutlarni tarkiblash bilan bog'liq. Shularni hisobga olib ishda makro va mikrodarajalarda sug'urta faoliyatini boshqarish institutlari, sug'urtaning huquqiy bazasi, sug'urta faoliyati subyektlarining javobgarligi instituti, sug'urta bozori va uning infratuzilmasi institutlari, davlat sug'urtasi tizimi, shartnoma munosabatlari, sug'urta jamg'armalarini shakllantirish va ulardan foydalanish, sug'urta madaniyati va boshqa institutlar tasniflangan. Ushbu institutlarni shakllantirish shartli xususiyatlarga ega, chunki bir institutning normalari boshqa institutning unsurlari bo'lishi mumkin.

Keng qamrovli asosiy institutlar jumlasiga, birinchi galda, davlat boshqaruvi institutining tarkibiy qismi va sug'urta faoliyatini boshqarish tizimi sifatida sug'urtaning huquqiy asosini kiritish mumkin. O'z navbatida, sug'urta javobgarligi instituti sug'urta bozorining shartnoma munosabatlari institutining huquqiy asosi sifatida qaralishi lozim.

Sug'urta faoliyatini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan davlat boshqaruvi instituti sug'urta bozorini rivojlantirish, uni tartibga solish siyosatini shakllantirish uchun barcha darajadagi davlat hokimiyati ijroiya organlarini tashkil etuvchi, ijroiya-taqsimlovchi faoliyati bilan bog'liq tashkiliy, iqtisodiy va institutsional yo'nalishlari, tuzilmalari hamda normalari yig'indisini o'zida namoyon etadi.

Davlat boshqaruvi institutining bir qismi va bir vaqtning o'zida mustaqil institut sifatida sug'urtaning huquqiy bazasi sug'urta va sug'urtalovchilar umumxo'jalik faoliyati sohasidagi normativ hujjatlarni o'z ichiga oladi.

Sug'urta faoliyatini boshqarish instituti tarmoqni rejalashtirish va prognoz qilish, resurs bilan qo'llab-quvvatlash, sug'urta munosabatlarini tartibga solish institutlarini o'z ichiga oladi. Sug'urta faoliyatini boshqarish instituti sug'urtalovchilar va sug'urta qildiruvchilarning turli uyushmalari, jamiyatlari ko'rinishidagi sug'urta hamjamiyatining o'zini-o'zi tashkil etuvchi tuzilmalari timsolida sug'urta munosabatlari subyektlarining o'zini-o'zi boshqarish instituti bilan to'ldiriladi. Menejment instituti tashqi cheklovchilar va rag'batlarni hisobga oluvchi hamda mustaqil ishlab chiqilgan normalar va qoidalar asosida sug'urta kompaniyasining xatti-harakatini belgilab beruvchi tuzilmalar yig'indisini o'zida namoyon etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada ilmiy-tahliliy metodologiya sifatida quyidagi yondashuvlardan foydalanildi:

1. Tizimli tahlil – sug'urta bozori tarkibiy qismlari va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar aniqlab chiqildi.
2. Komparativ (taqqoslov) metod – O'zbekiston tajribasi xorijiy davlatlar bilan qiyoslab tahlil qilindi.
3. Deskriptiv va statistik tahlil – sug'urta bozori faoliyatiga oid ochiq manbalar asosida raqamli xizmatlar salohiyati baholandi.

4. Normativ-huquqiy tahlil – O'zbekistonda sug'urta bozorini, moliyaviy texnologiyalar va sug'urta sohasini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari o'rganildi.

5. Empirik yondashuv – sug'urta bozori faoliyati rivojlanish bosqichlari misolida amaliy ko'rinishlar tahlil qilindi.

Mazkur metodologik asoslar mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqurroq tahlil qilish, shuningdek, sug'urta bozorining tendensiyalari bo'yicha asosli xulosalar chiqarish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta bozorida ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlari ishtirokchisi sifatida sug'urta bozorining professional ishtirokchilari hisoblanadi. Sug'urta bozorining professional ishtirokchilari deganda, sug'urta munosabatlarida ishtirok etuvchi subyektlar tushuniladi [1]. Sug'urta bozorining professional ishtirokchilari bo'lib quyidagilar hisoblanadi (1-rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin).

1-rasm. Umumqabul qilingan sug'urta bozori ishtirokchilari tarkibi ¹

Ushbu 1-rasmda umumqabul qilingan sug'urta bozori ishtirokchilari tarkibi keltirilgan bo'lib, bular sug'urtalovchi, sug'urtalanuvchi, sug'urta brokerlari, sug'urta agentlari, o'zaro sug'urtalash jamiyatlari, sug'urtalovchilar uyushmasi, benefitsiar, sug'urta aktuariylari hisoblanadi.

Shuningdek, adjusterlar sug'urta hodisasi munosabati bilan sug'urtalangan shaxs tomonidan yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi da'volarni hal qiluvchi jismoniy yoki yuridik shaxs, mustaqil mutaxassis yoki tashkilot, syurveyerlar esa sug'urtalash uchun qabul qilingan mol-mulkni tekshiradigan sug'urtalovchining inspektori yoki sug'urta kompaniyasining baholovchisi hisoblanadilar. Sug'urta kompaniyasi syurveyerining tekshiruv natijasiga ko'ra sug'urta shartnomasini tuzish to'g'risida qaror qabul qiladi. Hozirda O'zbekiston sug'urta bozorida yirik sug'urta tashkilotlari o'zlarining assistans kompaniyalarini ochishgan. Assistans kompaniyalari sug'urta hodisasi yuz berganda tegishli tibbiy va boshqa xizmatlarni ko'rsatish, shu bilan birga, har tomonlama tashkiliy yordam ko'rsatishdan iborat bo'lgan xizmat ko'rsatuvchi kompaniya hisoblanadi.

Rivojlangan mamlakatlar olimlarining tadqiqotlarida sug'urtaga kompensatsion mexanizm sifatida qaraladi. Masalan, risk bir kishida emas, balki sug'urta tashkiloti bilan sug'urta shartnomasini tuzgan barcha shaxslar o'rtasida taqsimlanadi. Sug'urta iqtisodiy kategoriya sifatida iqtisodiyotning qayta taqsimlash funksiyasini ham bajarishini ko'rishimiz mumkin. Jismoniy va yuridik shaxslar o'z riskining bir qismini, ya'ni shartnomada belgilangan qismini sug'urta tashkiloti majburiyatiga beradi.

O'zbekiston iqtisodiyoti sug'urta sektorining boshqaruv jihatlarini, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy institutlarni tarkiblash bilan bog'liq. Shularni hisobga olib ishda makro va mikro darajalarda sug'urta faoliyatini boshqarish institutlari, sug'urtaning huquqiy bazasi, sug'urta faoliyati subyektlarining javobgarligi instituti,

¹ Iqtisodiy adabiyotlardan fodalangan holda muallif tomonidan tuzilgan.

sug'urta bozori va uning infratuzilmasi institutlari, davlat sug'urtasi tizimi, shartnoma munosabatlari, sug'urta jamg'armalarini shakllantirish va ulardan foydalanish, sug'urta madaniyati va boshqa institutlar tasniflangan (3-chizmaga qaralsin). Ushbu institutlarni shakllantirish shartli xususiyatlarga ega, chunki bir institutning normalari boshqa institutning unsurlari bo'lishi mumkin.

Keng qamrovli asosiy institutlar jumlasiga, birinchi galda, davlat boshqaruvi institutining tarkibiy qismi va sug'urta faoliyatini boshqarish tizimi sifatida sug'urtaning huquqiy asosini kiritish mumkin. O'z navbatida, sug'urta javobgarligi instituti sug'urta bozorining shartnoma munosabatlari institutining huquqiy asosi sifatida qaralishi lozim.

Sug'urta faoliyatini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan davlat boshqaruvi instituti sug'urta bozorini rivojlantirish, uni tartibga solish siyosatini shakllantirish uchun barcha darajadagi davlat hokimiyati ijroiya organlarini tashkil etuvchi, ijroiya-taqsimlovchi faoliyati bilan bog'liq siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy yo'nalishlari tuzilmalari va normalari yig'indisini o'zida namoyon etadi.

Sug'urta tashkilotlari faoliyat tarmog'i bo'yicha ikki turga ajralib, umumiy sug'urta tarmog'i va hayot sug'urtasi tarmog'iga ajraladi. Bu ikki tarmoqni ajratish ularning sug'urta shartnomasining muddatini belgilash bilan ifodalanadi, masalan, hayot sug'urtasi tarmog'ida sug'urta shartnomasining minimal muddati 13 oyni tashkil etadi, umumiy sug'urta tarmoqlarida maksimal sug'urta shartnomasi muddati 12 oyni tashkil etadi.

Tarmoqlarning yana bir xususiyati ularga davlat tomonidan belgilangan ustav kapitalining minimal miqdoridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4412-son qaroriga muvofiq, 2020–2022-yillarda sug'urta kompaniyalari ustav kapitalining minimal hajmini bosqichma-bosqich oshirish belgilangan [2].

2-rasm. Sug'urta bozorining asosiy ko'rsatkichlari²

2 Muallif ishlanmasi (<https://imda.uz/oz/> - Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi rasmiy sayti ma'lumotlari asosida).

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, sug'urta tashkilotlari umumiy ustav kapitali miqdori 2021-yilda 1,590 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda ushbu ko'rsatkich 1,884 trln so'mni tashkil etgan. Sug'urta tashkilotlari umumiy ustav kapitali miqdorining yillar mobaynida oshirib borilishi sug'urta bozorida ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlari hajmi keskin oshib borayotganligidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni e'tirof etish zarurki, mamlakatda sug'urta bozorining rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning mavjudligiga qaramay, sug'urta bozorida o'sish tendensiyasini kuzatishimiz mumkin. O'zbekiston aholisining soni ortib bormoqda. Sug'urta bozorining ehtimoldagi mijozlar o'rnini to'ldirish kelajakda potensial sug'urta bozorining ortishiga keng imkoniyat yaratadi.

Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslarini takomillashtirish masalalarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, bugungi kunda mamlakatimiz milliy sug'urta bozori nisbatan tez rivojlanayotgan bo'lsa-da, sug'urta tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlarining tezkorligi va qulayligini yanada oshirish zarur.

Ikkinchidan, sug'urta xizmatidan foydalanayotgan sug'urtalanuvchilarning ko'pchilik qismi sug'urta haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Bu shundan dalolat beradiki, aholi o'rtasida sug'urta madaniyatini yanada rivojlantirish zarur.

Yuqoridagi mulohazali xulosalardan kelib chiqib, quyidagi taklif va tavsiyalarni berishni maqsadga muvofiq deb topdik:

Birinchidan, milliy sug'urta bozorimizda ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlarining tezkorligi va qulayligini oshirish maqsadida onlayn sug'urta xizmatlarining tezkorligini oshirish kerak. Bu esa aholi o'rtasida qulay sug'urta xizmatidan foydalanish imkoniyatini keltirib chiqarishi bilan bir qatorda sug'urta xizmatiga bo'lgan talabning yanada ortishiga hamda ishonchlilik darajasining oshishiga olib keladi.

Ikkinchidan, ma'lumki, har bir fuqaro o'zi tushunib yetgan sug'urta xizmatidan foydalanishni afzal ko'radi va shunga ishonadi. Shuning uchun aholi o'rtasida, ayniqsa, chekka olis hududlarda sug'urta madaniyatini oshirish yuzasidan targ'ibot ishlari, qolaversa, turli ilmiy-amaliy seminar va konferensiyalar tashkil qilib borish kerak. Bu esa sug'urta tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabning yanada ortishiga hamda sug'urta portfelining oshishiga, natijada sug'urta tashkilotlari ixtiyorida katta miqdordagi moliyaviy resurslarning shakllanishiga olib keladi. Bunday natijalar sug'urta tashkilotining investitsiya faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 2021-yil 23-noyabr, O'RQ-730-son. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/5739117>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2019-yil 2-avgust, PQ-4412-son. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/4459802>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2021-yil 23-oktabr, PQ-5265-son. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/5692504>
4. Sharapova M.A. Iqtisodiy islohotlar sharoitida O'zbekiston Respublikasida sug'urta bozorini rivojlantirish yo'llari // Science and Education. – 2022. – Vol. 3, Issue 3. – B. 1177–1183.
5. "O'zbekinvest" eksport-import sug'urta kompaniyasi. "O'zbekinvest" onlayn sug'urta sohasida insurance.uz platformasini taklif etadi. – 2019.
6. Ubaydullayev F., Umrzoqov Z. Sug'urta bozorining bugungi holati va istiqbollari // O'zbekiston Milliy axborot agentligi. – 2022-yil 28-oktabr. https://uza.uz/uz/posts/sugurta-bozorining-bugungi-holati-va-istiqbollari_420317
7. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi. Sug'urta bozori bo'yicha statistik va tahliliy ma'lumotlar. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, 2024. <https://napp.uz/oz/pages/statistics-and-analysis-for-im>
8. Abdurahmonov I.X., Ahmedova M. Sug'urta — mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida kuchli moliyaviy vosita // Xalqaro moliya va hisob. – 2019. – № 3. – B. 8–9.
9. Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и ее регулирование на современном страховом рынке. – Иркутск: Издательство БГУЭП, 2015. – 160 с.
10. "O'zagsug'urta" aksiyadorlik jamiyati. Yillik hisobotlar. – Toshkent: "O'zagsug'urta" AJ, 2021–2024. <https://www.agros.uz/>
11. Anvarova Z.S. Agrosanoat majmui korxonalarini sug'urtalash faoliyatining rivojlanish tendensiyalari // Raqamli iqtisodiyot. – 2026. – № 14. – B. 1345–1352. <https://infocom.uz/magazine-article-detail/1496>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>